

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ ТРЕНЕРОВ

Салихов Шохрух Мансурович

Бухарский государственный университет

Факультет истории и права Преподаватель кафедры психологии и социологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285275>

Аннотация: Данная статья посвящена основным проблемам подготовки спортивных тренеров, т.е. педагогическим механизмам применения новых технологий в сфере спорта, а также основным факторам, которые могут возникать в этих процессах.

Ключевые слова: Спорт, Физическое воспитание, Педагогика, Механизм, Психология, Межличностные отношения.

Внимание к спорту в нашей стране находится на самом высоком уровне, то роль тренеров, безусловно, очень важна в становлении высоких результатов в спорте сегодня. В новом Узбекистане мы сможем увидеть, что наряду со спортсменами большое внимание уделяется их тренерам. Спортивные тренеры также могут получать ученые звания в зависимости от результатов своих учеников, обеспечение спортивных тренеров денежными премиями, уделение высокого внимания их работе является большим вкладом в развитие узбекского спорта на данный момент. не может быть достигнуто.

Жизнь человека находится в постоянном движении, все меняется, поэтому инновации применяются не к физическим, а к спортивным процессам. Несколько лет назад было сложно представить связь между смартфонами и спортом, но сейчас они идут рука об руку. Новости помогают организовать занятия на более высоком уровне, лучшему усвоению материалов, а также сделать обучение более интересным. В связи с этим разрабатываются концепции, определяющие важность внедрения инновационных технологий в спортивный процесс.

Понятие «инновация» имеет аналогичный смысл, но более узкий спектр применения. То есть стремление к высоким результатам в большом спорте с быстрой и четкой целью, внедрение инновационных технологий, внедрение направлений цифровизации, применение робототехники в спорте помогут быстрее определить результат. Что такое педагогические механизмы и инновации? В первую очередь речь идет об отдельных видах педагогических процессов, целенаправленных действиях, которые могут способствовать изменению среды в образовании, улучшению характеристик отдельных компонентов всей системы, поиску инновационных процессов в сфере образования или спорта, так и новые, связанные с развитием технических, технологий, фондов, программ. Мы сможем увидеть, что применение инноваций в спортивных процессах делится на два типа. Это снаряжение, предназначенное для боевых искусств, и инновационное снаряжение для командных видов спорта.

Если проанализировать очень высокие результаты узбекских боксеров на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, то все спортсмены-призеры прошли специальные циклы подготовки в период с 2013 по 2015 год под руководством доктора педагогических наук, профессора Р.Д.Холмухамедова. В этом случае мы сможем увидеть, если с помощью индивидуальных измерительных приборов для определения силы

воздействия она изучается с помощью педагогических механизмов в течение двух лет и направлена на высокие результаты. Если обратить внимание на первые результаты, то было определено, что Муроджон Ахмадалиев, Бахадыр Джалолов и Шахрам Гиёсов не обладают высокой ударной вязкостью. После этого мы видим, что отдельные тренеры спортсменов и профессор Холмухамедов разработали дорожную карту и разработали ее с помощью специальных общеразвивающих упражнений под руководством старшего тренера сборной в течение двух лет. Что касается результатов, то особого признания заслуживает тот факт, что боксеры сборной добились высочайших результатов в своей истории и год спустя заняли первое место в общекомандном зачете на Олимпийских играх. Тренеры всех спортсменов, добившихся высоких результатов, от Президента Шавката Миромоновича были отмечены денежными премиями и высоким признанием за свои заслуги.

В основе каждого высокого результата лежит развитие науки, если обратить внимание на результаты всех основных развитых стран в области спорта, то можно увидеть, что акцент на инновации, образование и развитие спорта в США, Китае, а у Японии очень хорошие результаты.

По мнению А.И. Пригожина, под инновацией следует понимать новый подход к отношению к определенной социальной единице - организации, населению, обществу, группе, обогащая это отношение некоторыми устойчивыми элементами. Здесь понимается, что взгляды автора прямо выражают сущность общественных отношений и новаторский подход к ним. Исходя из этого, каждый человек организует уникальную инновационную деятельность как гражданин, специалист, руководитель, работник, а также участник процесса различных общественных отношений.

Лексически понятие «инновация» в переводе с английского («innovation») означает «внедрение чего-то нового». Понятие «инновация» представляет собой конкретную ситуацию с точки зрения содержания. То есть это деятельность, направленная на изменение внутренней структуры конкретной системы. Технологии, используемые в процессе инновационного образования, называются инновационными образовательными технологиями или образовательными инновациями.

В. А. Сластенин рассматривает инновацию как совокупность целенаправленных, направленных процессов, направленных на создание, распространение и использование нового. По мнению автора, любая инновация направлена на удовлетворение потребностей социальных субъектов и стимулирование их стремлений с помощью новых инструментов.

Понятия «новое» и «инновация» важны в любой инновации. Новизна, вносимая в различные отношения и процессы, проявляется в виде частных, субъективных, локальных и условных представлений.

Инновации в спорте характеризуют последовательное внедрение инноваций в педагогическую деятельность. Образовательная система и процесс развиваются согласно дидактическим возможностям педагогической деятельности. Инновационная деятельность педагога проявляется как сила, мобилизующая педагогический коллектив, побуждающая, поощряющая творчество, гарантирующая качество образовательного процесса. Поэтому каждому тренеру и учителю необходимо уметь последовательно применять инновации в своей работе, полностью понимая суть

инноваций. Тренер, умеющий совмещать эти ситуации, открывает путь к тому, чтобы быстрее и с четкой целью привести своего ученика к высоким результатам.

Анализ инновационной деятельности спортивного тренера требует использования определенных стандартов, определяющих эффективность инноваций. К таким стандартам относятся новизна, оптимальность, высокая эффективность, возможность творческого применения инноваций в публичных экспериментах. Новизна отражает сущность новизны, уровень новизны, предлагаемый в качестве эталона педагогической инновации. Ученые-педагоги выделяют абсолютный, ограниченно-абсолютный, условный, субъективный уровни новизны, которые различаются по степени популярности употребления и области. Норма приемлемости указывает на усилия и средства, использованные спортивным тренером и учеником спортсмена для достижения результата. Эффективность, педагогическое новаторство должны оставаться достоянием массовых опытов. Педагогические инновации в области спорта впервые внедряются в деятельность некоторых тренеров. На следующем этапе - после апробации и получения объективной оценки педагогическая инновация рекомендуется к массовому внедрению.

Исследования, проведенные В.А. Сластенин предоставил возможность определить профессиональную готовность к инновационной деятельности на примере педагогов.

- прогнозирование общего успеха намеченной инновации и ее отдельных этапов;
- выявить недостатки в самой инновации и в ее реализации с целью дальнейшей переработки;
- сравнить инновацию с другими инновациями, выбрать наиболее эффективные, определить их наиболее значимые и зрелые уровни;
- проверка уровня успешности внедрения инноваций;

Не будет преувеличением сказать, что с такими процессами Сластенин пытался определить результат новаторства в процессе экспериментальной проверки.

На сегодняшний день существует потребность в развитии педагогических технологий, связанных с практической основой педагогических технологий, личностно-деятельностным подходом, критическим и творческим мышлением, решением проблем, принятием решений и взаимодействием в команде.

Таким образом, педагогическая технология заранее спроектированного образовательного процесса воплощает в себе систему методов, приемов обучения, целей, средств, возможностей совместной деятельности тренеров и спортсменов, совокупность результатов.

Навык – это характеристика человека, приобретаемая с опытом. Это теоретический уровень профессиональных навыков, сформированный на основе гибких навыков и творчества в своей области. Мастерство – это искусство, Мастерство – это исследование, Мастерство – это умение использовать педагогические технологии, Мастерство – это организация деятельности спортивного тренера на научной основе и самообразование.

Способность есть у всех людей, и она неравномерна, у одного высокая, у другого средне-низкая. Для успешной работы каждый учитель должен иметь педагогические навыки. Обладатель педагогического мастерства добьется большого результата, потратив собственный труд. Способность возникает и развивается в процессе

деятельности. Ибн Сина считает, что в учебном процессе необходимо соблюдать следующие правила: идти в обучении от простого к сложному; учет способностей и склонностей ребенка; выполнять упражнения, которые под силу ребенку; совмещение обучения с физическими упражнениями. Необходимо выбрать щедрого, мудрого, верного, хорошо разбирающегося в нравственных и интеллектуальных методах воспитания и волевого учителя и воспитателя, чтобы дать воспитание и воспитание ребенку. Учитель должен быть здоровым, чистым, честным, вежливым человеком.

В заключение мы можем видеть, что 21 век, век технологий для достижения спортивных результатов необходимо не только за счет силы, но и важным процессом является изучение науки и техники через педагогические и психологические механизмы и их применение. деятельности спортсменов и тренеров.

Для всех высокоэффективных спортсменов и тренеров важно тщательно изучить его педагогические механизмы. Очень важно знакомить спортсменов с новыми инновациями при поддержке их тренеров, изучая технологии развитых стран. Если учесть, что добиться результата только силой в современных спортивных процессах – очень сложная задача, то не будет преувеличением сказать, что оцифрованное спортивное поле или инновационные спортивные процессы являются главным залогом достижения высоких результатов.

References:

1. Umedjanova M. L., Salikhov S. M., Salikhov T. M. The Role of National Education in Preparing Young People for Family Life //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 271-276.
2. Салихов Т. и др. Psychological Characteristics Of Increasing Cognitive Activity In Elementary School Students //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 7. – №. 7.
3. Salixov S. M., Salixov T. M. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 1013-1019.4.
4. Salixov S. M. et al. Musobaqa oldi sportdagi stress va tayyorgarlikning psixologik tomonlari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1039-1044.
5. Salixov S. M. et al. Hissiy irodaviy boshqaruv namoyon bo'lishining yosh va jins xususiyatlariga bog'liq o'zgarishi //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 915-920.
6. Salixov S. M. et al. Sport jarayonlarida o'zini o'zi boshqarish hissiy jarayonlarning o'ziga xosligi //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1087-1092.
7. Lukmanovna U. M. HADISLARDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYA TALQINI VA UNI O'QUVCHILARDA SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 158-161.
8. Umedjanova M. L. et al. Yoshlarning ma'naviy tarbiyasida "Qobusnoma" asarining o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1109-1114.
9. Salixov T. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.

10. Mansurovich S. S. METHODOLOGY OF ORGANIZING PHYSICAL EDUCATION LESSONS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 107-111.
11. Salixov T. Sportchilarning irodaviy sifatlarini shakllantirishda psixologik yondashuv //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
12. Umedjanova M. L., Salikhov S. M., Salikhov T. M. The Role of National Education in Preparing Young People for Family Life //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 271-276.
13. Салихов Т. и др. Psychological Characteristics Of Increasing Cognitive Activity In Elementary School Students //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 7. – №. 7.
14. Salixov S. M., Salixov T. M. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 1013-1019.4.
15. Salixov S. M. et al. Musobaqa oldi sportdagi stress va tayyorgarlikning psixologik tomonlari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1039-1044.
16. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.
17. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINIF МАТЕМАТИКА ТА'ЛИМИНИ ИЈОДИЙ ТАШКИЛ ETISHDA ТА'ЛИМ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ О 'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
18. Jobirovich, Yarashov Mardon. "Advantages of the Introduction of Digital Technologies into the Educational Process." Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 7 (2021): 17-20.
19. Jobirovich Y. M. The Role Of Digital Technologies In Reform Of The Education System //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 461-465.
20. Ярашов М. THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
21. Ярашов М. ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
22. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO VAHOLASH TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.